

Políticas de Ciência Aberta da FCT

Acesso Aberto a Publicações Científicas e Boas Práticas
de Depósito e Disponibilização de Dados

*A quem pertence o nosso conhecimento?
Semana Internacional do Acesso Aberto*

[UAlg-Semana-OAW2025.pdf](#)

Emília Pacheco (epacheco@ualg.pt)
Biblioteca da UAlg | 22/10/2025

DOI: **10.5281/zenodo.17542220**

Agenda da Apresentação

1. Introdução

Contextualização da política de Ciência Aberta e sua importância

2. Requisitos

Elementos essenciais para publicação em Acesso Aberto

3. Vias de Acesso

Dourada, Verde e Transformativa: como escolher

4. Dados Abertos

Princípios FAIR, ferramentas e plataformas

5. Ferramentas

Recursos práticos para cumprimento da política

6. Q&A

Perguntas e esclarecimentos

Introdução e Contextualização

Nova Política em Vigor

Implementada a partir de

07/02/2025

Investigação financiada cujo período de candidatura termina após esta data

* Investigação anterior segue a política de 2014

Objetivos da Política

A investigação financiada por fundos públicos deve produzir resultados que sejam do domínio público, livremente acessíveis e reutilizáveis.

- ✓ Potenciar a cooperação científica internacional
- ✓ Acelerar o avanço da Ciência
- ✓ Aumentar a visibilidade da produção científica
- ✓ Dar maior reconhecimento aos autores
- ✓ Maximizar o retorno do investimento público

POLÍTICAS: DO ACESSO ABERTO PARA A CIÊNCIA ABERTA

2014
DIÁRIO DA REPÚBLICA | decreto-lei 115/2013
Teses & Dissertações

2019
REPÚBLICA PORTUGUESA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Lei da Ciência 63/2019

EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
Research Assessment Reform

Adaptado de
[Webinar Ciência Aberta: comunidade, acesso e partilha](#)
FCCN, 24 de outubro 2023

Enquadramento Internacional e Nacional

Iniciativas Internacionais

- Política de Ciência Aberta da Comissão Europeia
- Plano S (cOAlition S)
- Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta
- Princípios FAIR
- European Open Science Cloud (EOSC)

PT Iniciativas Nacionais

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016
- Lei da Ciência (Decreto-Lei n.º 63/2019)
- Serviços Digitais de Ciência Aberta (FCT/FCCN)
- Relatório Nacional sobre a Recomendação UNESCO 2021

Dimensões das Políticas FCT

1. Acesso Aberto a Publicações Científicas

2. Gestão e Partilha de Dados de Investigação

Iniciativa institucional - UAlg

Centro de Dados Abertos da UAlg (UAlg-ODC) e Ciência Aberta (CA)

A UAlg compromete-se com a ciência aberta e com as alterações nas práticas científicas e de gestão, que ela envolve, e como tal é assinante do Coalition for Advancing Research Assessment.

<https://www.ualg.pt/cienciaaberta>

Requisitos Essenciais para Publicação

Abrangência

Tipos de publicação obrigatórios:

- Artigos científicos em revistas
- Livros e monografias
- Capítulos de livros
- Teses de doutoramento e dissertações de mestrado

Versão do Artigo

Para depósito em repositório: Author Accepted Manuscript (AAM) - versão final aceite pelos revisores, antes da formatação editorial.

© Licenciamento

Os autores mantêm o copyright sem restrições

Todas as publicações devem usar licenças abertas, preferencialmente **Creative Commons Attribution (CC BY)**

CC BY

CC BY-SA

CC BY-NC

CC BY-NC-SA

CC BY-ND

CC BY-NC-ND

 Escolha de licença: chooser-beta.creativecommons.org

Objeto

ARTIGOS

LIVROS

TESES

Resultantes de financiamento da FCT

Disponibilização em Acesso Aberto

Diferentes Vias de Acesso Aberto

Via Dourada (Gold)

Como funciona:

- Publicação direta em revista ou Plataforma (ex. ORE) de Acesso Aberto
- Artigo imediatamente disponível
- Pagamento de APC (Article Processing Charges)

Exemplo: PLOS ONE, Scientific Reports

Via Verde (Green)

Como funciona:

- Publicação em revista fechada ou híbrida
- Depósito da versão AAM no Repositório Sapientia
- Sem tempos de embargo

Importante: Verificar política da revista no Sherpa Romeo

Via Transformativa

Como funciona:

- Publicação em revista híbrida com acordo B-on
- Conversão de contratos de leitura em acordos editoriais
- Sem custos adicionais para autores

Vantagem: Melhor opção quando disponível

Como Escolher?

- 1 Verificar se existe acordo transformativo (via B-on)
- 2 Se não, optar por revista totalmente Acesso Aberto (via dourada)
- 3 Como alternativa, usar via verde com depósito no Sapientia

Acesso Aberto Dourado

Publicação direta em **acesso aberto**, numa revista ou Plataforma, habitualmente com pagamento de taxas de processamento (APC). Seguida de depósito em acesso aberto num repositório da rede RCAAP.

Depositar

VoR (Version of Record) =
CC-BY

Acesso Aberto Verde

Publicação do artigo numa **revista de acesso fechado ou híbrida (sem acordo transformativo)**, seguida de depósito em acesso aberto num repositório da rede RCAAP (**sem embargo**).

Depositar

AAM = Creative Commons
CC-BY

AA Transformativo

Publicação do artigo numa **revista híbrida** ao abrigo de um acordo transformativo - Conversão de publicações cujo contrato com a B-on era de leitura, em acordos editoriais.

Seguida de depósito em acesso aberto num repositório da rede RCAAP.

VoR (Version of Record) =
CC-BY

A Importância da Retenção de Direitos

CRÍTICO: Não Ceder Todos os Direitos!

Os autores devem **reter direitos** para poderem depositar em repositórios institucionais

Benefícios da Retenção de Direitos

- Possibilidade de republicação em repositórios institucionais
- Depósito sem necessidade de autorização adicional
- Maior controlo sobre a disseminação do trabalho
- Cumprimento facilitado da política FCT
- Partilha livre com colegas e estudantes

Recursos:

[Estratégia de Retenção de Direitos](#)

Considerações Práticas

Antes de assinar qualquer acordo de publicação:

- Ler cuidadosamente o contrato de transferência de direitos
- Não assinar cedência exclusiva de todos os direitos
- Negociar com o editor se necessário
- Usar addendums de retenção de direitos quando apropriado
- Consultar a biblioteca em caso de dúvida

Retenção de Direitos e Conformidade com as Políticas

⚠️ **CRÍTICO: Não Ceder Todos os Direitos!**

Os autores devem **reter direitos** para poderem depositar em repositórios institucionais da rede RCAAP

✅ **Conformidade com a política**

Através do autoarquivo com retenção de direitos. As condições da FCT estabelecem como pode reter direitos suficientes para autoarquivar o manuscrito de autor (AAM) num repositório da rede RCAAP em acesso aberto. As taxas de publicação não se aplicam a esta via.

⚡ **Texto**

“Esta investigação foi financiada total ou parcialmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, <https://ror.org/00snfq585>) sob o Financiamento (Identificação do financiamento – Referência do financiamento e/ou DOI6 . Para efeitos de Acesso Aberto, o autor aplicou a qualquer versão do manuscrito aceite (AAM) resultante desta submissão uma licença Creative Commons CC-BY”.

📎 **Recursos:**

[Acesso Aberto a Publicações Científicas](#)

Boas Práticas para Depósito em Repositórios

Repositório Sapiencia (Rede RCAAP)

Repositório institucional da UAlg para:

- Preservação a longo prazo da produção científica
- Acesso livre e permanente às publicações
- Maior visibilidade e citação dos trabalhos
- Cumprimento de requisitos de financiamento

Prazos de Depósito

Via Dourada e transformativa: Imediato (artigo já publicado em AA)

 Via Verde: No momento da aceitação. Com a nova política, não são aceites tempos de embargo

Período de Embargo: normalmente as revistas têm de 6-12 meses (verificar política da revista)

Após Embargo: Disponibilização automática em Acesso Aberto

Formatos Aceites

Formatos preferidos: PDF, PDF/A

Outros formatos: Word, LaTeX, HTML (convertidos para PDF)

 O PDF/A é o formato recomendado para preservação a longo prazo

Apoio ao Depósito e Interpretação da política

A Biblioteca da UAlg oferece suporte completo para o processo de depósito

Contacto: biblioteca@ualg.pt | repositorio@ualg.pt

Livros (embargados ou abertos)

“Esta investigação foi financiada total ou parcialmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, <https://ror.org/00snfqj58>²⁷) sob o Financiamento (Identificação do financiamento – Referência do financiamento e/ou DOI²⁸). Para efeitos de Acesso Aberto, o autor aplicou a qualquer versão do manuscrito aceite (AAM) resultante desta submissão uma licença Creative Commons CC-BY.

É admissível a aplicação de um período de embargo de até 12 meses, contado a partir da data da publicação formal.”

NOTA: Para além da licença CC-BY mencionada, o autor pode também aplicar as licenças CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND

Teses

Grau nacional

Autor aplica à tese licença CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND ou CC-BY-NC-ND

Comunica à instituição concedente de grau eventual período de embargo (em regra, de até 12 meses)

Instituição deposita num repositório RCAAP

Grau estrangeiro

Autor

Deposita a tese num repositório da rede RCAAP no prazo de 60 dias após obtenção do grau

Workflow Prático: do Artigo ao Depósito

1. Antes da Submissão

Verificar acordos transformativos B-on
Usar [Journal Checker Tool](#)
Escolher a licença CC apropriada

3. Após Aceitação

Guardar ficheiro PDF da versão AAM
Depositar no Sapientia

2. Durante a Submissão

Não ceder todos os direitos de autor
Negociar termos se necessário
Guardar versão AAM (Author Accepted Manuscript)
Registar data de aceitação

✉ Apoio Disponível

Biblioteca da UAlg: biblioteca@ualg.pt | cienciaaberta@ualg.pt | repositorio@ualg.pt

UAlg-ODC - Ciência Aberta: <https://www.ualg.pt/cienciaaberta>

B-on (Acordos): <https://www.b-on.pt/acesso-aberto/>

Exemplos Práticos de Aplicação

✓ Cenário 1: Publicação Ideal

Situação: Artigo submetido a revista com acordo transformativo B-on e quota anual disponível

Ação: Indicar afiliação UAlg e projeto FCT na submissão

Resultado: Artigo publicado imediatamente em Acesso Aberto

Custos: Zero (coberto pelo acordo)

Depósito: no Sapiencia

✗ Cenário 3: Situação a Evitar

Situação: Cedência total de direitos sem verificação prévia

Problema: Não pode depositar no repositório

Consequência: Não cumprimento da política FCT

Solução: Contactar editor para renegociar ou pedir permissão

Prevenção: Verificar SEMPRE antes de assinar!

⚠ Cenário 2: Revista Sem Acordo ou com quota anual esgotada

Situação: Revista de prestígio sem acordo, permite auto-arquivo mas com tempo de embargo

Ação: Submeter normalmente, reter direitos autor

Resultado: Artigo publicado em revista fechada

Obrigação: Depositar versão AAM no Sapiencia

Embargo: A política não permite período de embargo. Com a retenção de direitos de autor, pode depositar em acesso aberto

Sem financiamento da FCT:

Preparar ficheiro PDF da versão AAM

Depositar no Sapiencia

Preencher metadados por importação do DOI ou a partir do CIÊNCIAVITAE

Depositado com embargo, se aplicável

Princípios FAIR para Dados de Investigação

 "Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário"

F Findable (Localizável)

Metadados ricos e persistentes
Identificadores únicos (DOI, ORCID)
Indexação em catálogos

A Accessible (Acessível)

Protocolos abertos e padronizados
Autenticação quando necessário
Metadados sempre acessíveis

I Interoperable (Interoperável)

Formatos abertos e standards
Vocabulários controlados
Ligação a outros dados

R Reusable (Reutilizável)

Licenças claras de uso
Proveniência detalhada
Standards da comunidade

Dados de Investigação

Tão aberto

quanto

possível,

tão fechado

quanto

necessário

Partilha de Dados FAIR

Benefícios dos Dados FAIR

Transparência: Replicabilidade dos resultados

Colaboração: Facilita trabalhos conjuntos

Verificação: Validação por pares

Impacto: Maior visibilidade e citação

Eficiência: Evita duplicação de esforços

Planos de Gestão de Dados (DMP)

Documento obrigatório em candidaturas FCT que especifica:

Que dados serão gerados/recolhidos

Como serão documentados e organizados

Onde serão armazenados durante e após o projeto

Como e quando serão partilhados

Quem terá acesso e sob que condições

 Ferramenta: Argos

Boas Práticas

- ✓ Usar formatos abertos e interoperáveis (CSV, JSON, XML)
- ✓ Documentar metadados detalhadamente
- ✓ Incluir ficheiros README explicativos
- ✓ Aplicar licenças abertas (CC0, CC BY)
- ✓ Preservar dados brutos originais

Plataformas para Dados de Investigação

Plataformas Recomendadas

Zenodo

Repositório europeu multidisciplinar
Atribuição automática de DOI
Integração com GitHub
Gratuito e sem limites
Apoiado pela CE/CERN

Open Science Framework

Plataforma colaborativa completa
Gestão de projetos
Pré-registos
Partilha de dados
Integração com outras plataformas

Repositórios Disciplinares

Específicos de cada área científica
GenBank (Biologia)
PDB (Proteínas)
ICPSR (Ciências Sociais)
Dryad (Geral)

Figshare

Repositório para vários tipos de outputs
Figuras e visualizações
Datasets
Apresentações
Código e software

Ferramentas para Cumprimento da Política de Publicação

Journal Checker Tool

Verificar conformidade de revistas com Plan S

Identifica vias de publicação permitidas
Mostra acordos transformativos
Indica custos APC

journalcheckertool.org

Acesso Aberto FCT

Verificar Política de AA da FCT

Identifica vias de publicação, acordos transformativos

estudos-e-planeamento-estrategico/politicas-de-ciencia-aberta/acesso-aberto-a-publicacoes-cientificas/

B-on Acordos Acordos transformativos disponíveis

Lista de editores com acordo
Revistas elegíveis
Processo de submissão

b-on.pt

Open Policy Finder (JISC)

Ferramenta adicional para verificar políticas de Acesso Aberto de financiadores e instituições

openpolicyfinder.jisc.ac.uk

Repositório Sapientia

Depósito institucional UAlg

Interface de depósito simples
Apoio da biblioteca
Integração com RCAAP

sapientia.ualg.pt

Perguntas Frequentes (FAQ)

? E se a revista não permitir auto-arquivo?

Resposta: Considere publicar noutra revista que permita. Se for essencial publicar nessa revista específica, contacte a FCT para discutir alternativas. A política da FCT prevalece sobre políticas editoriais.

? Que versão do artigo devo depositar?

Resposta: A versão AAM (Author Accepted Manuscript) - versão final após revisão por pares, mas antes da formatação editorial. Nunca deposite a versão PDF da editora sem permissão explícita.

? Quando devo fazer o depósito?

Resposta: Logo após a aceitação do artigo. Se houver embargo, o ficheiro fica restrito mas os metadados ficam visíveis. A disponibilização pública acontece automaticamente após o período de embargo.

? Tenho que pagar APC para cumprir a política?

Resposta: Não necessariamente. A via verde (depósito no repositório) é sempre uma opção válida e gratuita. Os acordos transformativos B-on também não têm custos adicionais.

? Posso usar licença CC BY-NC?

Resposta: A política recomenda CC BY (mais aberta), mas aceita outras licenças CC. No entanto, licenças com restrição comercial (NC) podem limitar o impacto e reutilização.

Recursos e Documentação

Documentação Oficial FCT

Política de Acesso Aberto a Publicações Científicas (PDF)

Site de suporte ao cumprimento da Política

Perguntas Frequentes completas

Estratégia de Retenção de Direitos de Autor

Guia de Retenção de Direitos

Política de Disponibilização de Dados

Perguntas e Respostas

Espaço para dúvidas e esclarecimentos

Contactos de Apoio

Emília Pacheco | epacheco@ualg.pt

Ossama Dhaoui | odhaoui@ualg.pt

Biblioteca da Ualg | biblioteca@ualg.pt

Repositorio | repositorio@ualg.pt

UAlg-ODC (Open Data Center) | cienciaaberta@ualg.pt

Recursos Online

Portal FCT Ciência Aberta: <https://acessoaberto.fct.pt/>

Repositório Sapiencia: <https://sapiencia.ualg.pt/>

B-on: <https://www.b-on.pt/acesso-aberto/>

Obrigada!

Emília Pacheco

epacheco@ualg.pt

Biblioteca da Universidade do Algarve

22 de outubro de 2025